

Apêndice E - Principais resultados dos estudos analisados

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
A1	Butt e Zadeh / 2020 / The effect of heuristic teaching methodology on self esteem and coping to stress among university students https://www.proquest.com/scholarly-journals/effect-heuristic-teaching-methodology-on-self/docview/2629325843/se-2?accountid=26357	<ul style="list-style-type: none"> Foi observada uma diferença significativa no grupo de ensino heurístico, grupo de alunos motivados a usar o processo ativo de investigação e descoberta, em comparação ao ensino tradicional, em que o professor controla todo o ambiente de aprendizagem, nos estilos de autoestima e enfrentamento, excepto no enfrentamento de evitação e no grupo de enfrentamento de desvio social.
A2	Schmidt; Earnest e Miles/ 2019 / Expanding the reach of intergroup dialogue https://doi.org/10.1037/dhe0000124	<ul style="list-style-type: none"> Os alunos do curso que implementaram o método de diálogo intragrupal, aprendendo estratégias de escuta e diálogo para criar maior empatia e compreensão de diferentes perspectivas, mostraram maiores aumentos na conscientização sobre opressão racial, abertura à diversidade e sentimento empático e atuação como aliado em relação aos alunos de um curso ensinado de forma mais tradicional
A3	Nghia; Phuong e Huong/ 2020 / Implementing the student-centred teaching approach in Vietnamese universities https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1555453	<ul style="list-style-type: none"> O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; Os professores estavam desinteressados pela implementação de métodos centrados no aluno ou executavam-na com discrepâncias,

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		devido às suas crenças pessoais, à falta de experiência em ensino centrado no aluno e a vários fatores contextuais, todos associados às práticas de liderança e gestão institucional.
A4	Yao e Collins / 2019 / Perspectives from graduate students on effective teaching methods https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1429583	<ul style="list-style-type: none"> Os alunos de pós-graduação indicam, nos métodos de ensino utilizados na universidade, a aprendizagem colaborativa especificamente por meio de trabalho em grupo e salas de aula invertidas modificadas, como sendo maneiras eficazes de maximizar a aprendizagem do aluno.
A5	Salifu / 2017 / Classroom engagement dynamics https://doi.org/10.1080/14623943.2017.1304373	<ul style="list-style-type: none"> O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; Os professores envolviam-se frequentemente em atividades variadas de ensino reflexivo e conseguiam avaliar a eficácia de suas pedagogias a partir de suas próprias perspectivas e também das perspectivas de seus colegas e alunos.
A6	Nuñez <i>et al.</i> / 2021 / Metodologías de enseñanza de docentes principiantes universitarios https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354514	<ul style="list-style-type: none"> O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; Os professores iniciantes implementam diferentes metodologias de acordo com o ano em que estão na prática profissional;

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<ul style="list-style-type: none"> • Embora os professores rejeitem o modelo baseado no ensino tradicional, ainda utilizam métodos avaliativos tradicionais. • Os professores estão mais inclinados para o modelo baseado na aprendizagem e implementam uma metodologia interativa.
A7	<p>Miller / 2023 / Increasing Undergraduates' Social Action in family policy course through critical science-focused instructional strategies https://research.ebsco.com/c/6hyx4a/search/details/5ucypns7wj?db=asx</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Ao examinar a implementação de quatro estratégias instrucionais (análise de lacunas, lente de impacto familiar, estrutura de raciocínio prático focadas em ciência crítica e feedback de um painel profissional/comunitário de especialistas) para aprimorar a qualidade do processo educativo, o estudo revelou que estas estratégias estavam alinhadas com o conhecimento, as habilidades e as crenças que os alunos devem possuir para atuar socialmente de forma eficaz em questões familiares perenes e emergentes.
A8	<p>Gonzalez; Montaña e Hassall / 2014 / The change towards a teaching methodology based on competences https://doi.org/10.1080/02671522.2012.745895</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Na implementação da metodologia de

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>ensino baseada em competências, a pouca formação em competências do corpo docente, falta de consenso quanto às expectativas em relação ao novo sistema, desvantagens funcionais e estruturais, coordenação interna deficiente, ausência de supervisão e ambiguidade dos critérios do novo sistema, são fatores que causam a resistência à mudança e causam a continuidade da antiga metodologia de ensino baseada em conteúdos.</p>
A9	<p>Hameed e Jan / 2016 / Comparative study of teaching strategies in the higher education system of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa http://gujr.com.pk/index.php/GUJR/article/view/126</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Nas estratégias de ensino, o método mais praticado pelos professores, em suas respectivas turmas, é o método expositivo; • Os professores não utilizam estratégias de ensino diversificadas; • Os professores hesitam em utilizar recursos audiovisuais em suas respectivas turmas.
A10	<p>Cameron / 2017 / How Learning Designs, Teaching Methods and Activities Differ by Discipline in Australian Universities http://dx.doi.org/10.5204/jld.v10i2.289</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uma ampla gama de abordagens de ensino é utilizada em todas as disciplinas descritas no estudo por áreas, sendo Humanidades, Ciências Sociais, Ciências, Campos Profissionais;

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<ul style="list-style-type: none"> • Verificou-se que ainda havia algum viés em relação aos estereótipos tradicionais das disciplinas, o que, em alguns casos, afetou negativamente o engajamento dos alunos.
A11	Segbenya <i>et al.</i> / 2023 / Modelling the relationship between teaching methods, assessment methods and acquisition of 21st employability skills among university graduates https://doi.org/10.1177/09504222231175433	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • A pedagogia centrada no aluno e os métodos de avaliação sumativa representaram uma relação estatisticamente significativa com as habilidades de empregabilidade; • O método centrado no aluno mediou significativamente a relação entre o método centrado no professor e as habilidades de empregabilidade. Por mais que o método centrado no aluno tenha um impacto significativo nas habilidades de empregabilidade, alguns conteúdos do curso precisam ser ministrados com a ajuda do método centrado no professor; • A avaliação sumativa também mediou significativamente a relação entre a avaliação formativa e as habilidades de empregabilidade.
A12	Sjöstedt / 2015 / Assessing a broad teaching approach https://doi.org/10.1080/15512169.2015.1030502	<ul style="list-style-type: none"> • Uma abordagem com múltiplos métodos de ensino é capaz de atender às diferentes preferências de aprendizagem do grupo mais amplo

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		de alunos e, assim melhorar, o desempenho real e auto percebido do aluno.
A13	Vlachopoulos e Jan / 2020 / Exploring modes of lecturing as a teaching method in higher education https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.T2025012500016301122485911	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • O estudo confirma a preferência dos alunos por flexibilidade ao aceder ou assistir às aulas, com aqueles que escolhem as aulas presenciais e transmitidas ao vivo também tendo uma forte preferência pelo uso de aulas gravadas.
A14	Ahlstrom; Harter e Asarta / 2023 / Teaching methods and materials in undergraduate economics courses https://doi.org/10.1016/j.iree.2023.100270	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Mudanças nas políticas departamentais como carga horária e tamanho das turmas, juntamente com mudanças na composição e nas características do corpo docente (por exemplo, homens versus mulheres ou anos de experiências docente) podem ter consequências não intencionais nas práticas de ensino dos instrutores, por exemplo: os instrutores com carga horária mais elevada podem perceber que há benefícios indirectos no uso de experimentos em sala de aulas; as mudanças no tamanho das turmas influenciam fortemente a escolha de

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>métodos de ensino como a tendência a ministrar mais ou menos aula expositiva, aprendizagem cooperativa, tecnologias de aprendizagem adaptativa, métodos de ensino centrados no aluno.</p>
A15	<p>Ambeet <i>al.</i> / 2023 / Sociodemographic factors and teaching method preferences among university academics https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A percentagem de académicos que prefere diversos métodos de ensino durante as aulas para uma implementação eficiente do currículo difere significativamente daqueles que preferem um unico método; • Não há conexão significativa entre género, corpo docente, anos de instrução em sala de aula e sua preferência por métodos de ensino; • O método de projeto, seguido pelos métodos de experimentação e demonstração, que são mais construtivistas e permitem que os alunos participem ativamente nas suas aulas, foram recomendados como ferramentas para os académicos usarem com mais frequência
A16	<p>Dolničar; Podgornik e Bartol / 2017 / A comparative study of three teaching methods on student information literacy in stand-alone credit-bearing university courses https://doi.org/10.1177/0165551516655</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • O estudo apresentou as vantagens dos métodos de aprendizagem ativa individual e da abordagem

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>tradicional, justificando e recomendando assim a sua integração nos currículos de <i>information literacy (LI)</i>, particularmente para oferecer aos alunos experiências práticas autênticas com tarefas de pesquisa e questões de propriedade intelectual e ética.</p>
A17	<p>Fatoki / 2014 / An examination of the teaching methods for entrepreneurship at a South African university</p> <p>https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n23p512</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Os alunos percebem os métodos de ensino tradicionais e não tradicionais como importantes para o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos de empreendedorismo; • Os alunos são expostos principalmente aos métodos de ensino tradicionais; • Há necessidade de um modelo educacional que dê aos professores as habilidades para combinar os métodos de ensino tradicionais com os métodos inovadores por meio do design e do conteúdo do curso.
A18	<p>Kong <i>et al.</i> / 2015 / MBA Students' Quality Improvement</p> <p>https://doi.org/10.1007/BF03397090</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • As características pessoais dos estudantes de MBA levam a diferentes preferências por métodos de ensino.

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<ul style="list-style-type: none"> Os alunos de MBA preferem métodos de ensino mais pragmáticos, dando oportunidades de discussão, como análise de casos, simulação experimental e discussão em grupo.
A19	<p>Murphy <i>et al.</i> / 2020 / Relationship between personality type and preferred teaching methods for undergraduate college students https://doi.org/10.46328/ijres.v6i1.690</p>	<ul style="list-style-type: none"> O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; Os alunos indicaram uma preferência por métodos de ensino que envolviam interação professor-aluno, usando algumas ferramentas visuais, como Power Point, e demonstrações e práticas; Os métodos de ensino menos preferíveis envolveram provas não programadas, aulas expositivas em que o professor fala sem recursos visuais e pesquisa em bibliotecas utilizando atividades experienciais.
A20	<p>Hong <i>et al.</i> / 2021 / Education issues for students in accounting major with case teaching method at accounting faculty in universities and postgraduate levels https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970802</p>	<ul style="list-style-type: none"> O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; Os professores precisam compreender a matéria, ter conhecimentos e competências pedagógicas adequadas, incluindo a capacidade de comunicar os objetivos e escolher métodos de ensino eficazes; Criar oportunidades para os alunos

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>praticarem as competências em modelos quantitativos e análise e darem <i>feedback</i>, levando em consideração a diversidade dos alunos.</p>
A21	<p>Carmona e Martín / 2018 / Estrategiadidáctica centrada en la metacognición para potenciar el aprendizaje desarrollador en estudiantes universitarios https://www.infocienciass.cu/index.php/infociencia/article/view/787</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Em relação à aprendizagem desenvolvimental e suas particularidades, percebem-se dificuldades nos alunos em relação ao desenvolvimento de competências para a integração de conhecimentos, sejam aqueles aprendidos na mesma disciplina ou em disciplinas diferentes; • Não percebem a necessidade de abordar o processo de aprendizagem numa perspectiva qualitativa, limitando-o apenas à obtenção de resultados quantitativos; • Ao resolver tarefas de ensino, não descobrem as ideias principais ou informações relevantes dessa tarefa ou atividade, o que os leva a não saberem que técnica ou estratégia de pensamento utilizar e quando utilizá-la; • Relacionado às particularidades da metacognição, percebe-se que as principais crenças que os alunos têm sobre os seus próprios processos cognitivos estão relacionadas com identificá-los apenas como aqueles processos que favorecem a

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		aprendizagem, o que limita a sua regulação.
A22	Martínez-Clares / 2018 / Teaching methodologies at university and their relationship with the development of transversal competences https://doi.org/10.1080/11356405.2018.1457610	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Prevalência das aulas expositivas como estratégia metodológica mais utilizada pelos professores em comparação com outras metodologias mais ativas e a percepção de que o desenvolvimento de competências transversais poderia ser aprimorado; • Obteve-se uma correlação positiva entre o uso de metodologias ativas e o desenvolvimento bem-sucedido de diferentes tipos de competências.
A23	Guedes-Granzottiet <i>al.</i> / 2021 / Teaching Methodology, Stress and Study and Learning Strategies: Interrelationships among University Students https://doi.org/10.1590/1982-4327e3121	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • A exploração de metodologias de ensino tradicionais ou ativas influenciou as estratégias de estudo e aprendizagem, mas não o stresse; • O stresse interferiu de forma diferente nas estratégias de estudo e aprendizagem dependendo da metodologia de ensino.
A24	Al-Harby / 2016 / The Effect of Reciprocal-Teaching Strategy on Learning	<ul style="list-style-type: none"> • Houve diferenças estatisticamente

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
	Outcomes and Attitudes of Qassim-University Students in “Islamic Culture” https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1092493.pdf	significativas entre as pontuações médias dos grupos experimentais e controle na pós-administração do teste dos resultados de aprendizagem, bem como na escala de atitude em favor do experimental, o que provou a eficácia da estratégia de ensino recíproco.
A25	Al-Khayar; Al-Khayar e Hyassat / 2017 / Academically Gifted Undergraduate Students https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1146474.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • As estratégias de ensino mais preferidas pelos alunos estavam relacionadas à dimensão pensamento criativo, seguidas por estratégias de pensamento crítico; • A estratégia de ensino menos preferida foi a baseada em apresentações; • O estudo aconselha os professores, que têm alunos académica e intelectualmente dotados nas suas turmas, a empregar cuidadosamente estratégias de ensino apropriadas que satisfaçam as suas necessidades e aumentem os seus potenciais.
A26	Jesa e Nisha / 2017 / Teaching Strategies Adopted by Teachers at Higher Education Level in Kerala https://doi.org/10.1177/2347631116680912	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os professores propagaram veementemente que a máxima atenção deve ser dada à introdução de estratégias de ensino baseadas em tecnologia na atual era global;

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<ul style="list-style-type: none"> • As estratégias de ensino tradicionais são monótonas, menos eficazes, exigem mais esforço do professor e os alunos são quase passivos, enquanto as estratégias de ensino tecnológicas reduziriam o esforço do professor, tornariam os alunos mais ativos, consumiriam menos tempo e seriam mais de memorizar.
A27	Mandermach; Zafonte e Taylor / 2016 / Instructional Strategies to Improve College Students_ APA Style Writing https://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE2033.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • As maiores áreas de preocupação relatadas foram problemas com documentação, especificamente, referências e citações. As de menor preocupação foram vários erros de estilo e formatação no trabalho do aluno; • Alguns métodos podem ser adaptados para o trabalho individual ou em pequenos grupos, como empregar técnicas de avaliação em sala de aula, fornecer aos alunos um exemplo de artigo da APA com erros para rever e corrigir, fornecer aos alunos uma lista de vários tipos de fontes e pedir que eles gerem uma lista de referências corretas, utilizar a revisão por pares em trabalhos de alunos com foco exclusivo no estilo APA; • Utilizar múltiplos recursos para ajudar os estudantes em cursos

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>introdutórios e até em cursos de nível avançado é uma prática recomendada para incentivar a fluência e a competência dos estudantes no uso correto do estilo de documentação;</p> <ul style="list-style-type: none"> • O uso de <i>feedback</i> explicativo e rubricas nas tarefas para identificar erros comuns de APA nos trabalhos entregues, são formas pelas quais os instrutores podem garantir que os estudantes estão a aprender e a integrar o estilo APA correto nos seus trabalhos.
A28	<p>Lima / 2019 / Implicações do uso de estratégias de ensino ativas na formação de discentes em uma disciplina de bacharelado em hotelaria https://doi.org/10.14210/rtva.v22n2.p277-296</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Em relação às estratégias de ensino ativas aplicadas, fórum de debates de textos, vídeos e filmes, métodos de casos, mapa conceitual, painel de notícias, história em quadrinho e seminários dinâmicos, os resultados indicam que os estudantes condescenderam das atividades desenvolvidas por dinamizar a aula e aprimorar suas competências, pois fomentam a criatividade, a reflexão e a capacidade de trabalhar em equipa; • Para que a turma sinta confiança nas atividades, engajamento e maturidade dos grupos de trabalho e mudanças nos ambientes estruturais e institucionais é necessário criar uma cultura de ensino voltado para as

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		estratégias de ensino ativas como forma de potencializar o processo formativo do aluno condizente com a sua atuação profissional.
A29	Van Lacum; Ossevoort e Goedhart / 2014 / A Teaching Strategy with a Focus on Argumentation to Improve Undergraduate Students' Ability to Read Research Articles https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.13-06-0110	<ul style="list-style-type: none"> • A estratégia de ensino utilizando a aprendizagem cognitiva como abordagem pedagógica havia melhorado movimentos retóricos, dos alunos, que desempenham um papel importante nos argumentos dos autores; • Os alunos também perceberam que sua capacidade de ler e compreender um artigo científico havia aumentado; • As avaliações dos alunos demonstraram que eles apreciaram a abordagem pedagógica utilizada e consideraram as tarefas úteis.
A30	Al-Qahtani <i>et al.</i> / 2022 / Teaching Strategies Adopted in Prince Sattam bin Abdulaziz University and the Extent of its Consistence with the University Prevailing Learning Patterns https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/13138	<ul style="list-style-type: none"> • Após a aplicação das táticas de ensino aceitáveis com base nos padrões de aprendizagem e entre estudantes do sexo masculino e feminino e a computação das notas, os homens destacaram-se no padrão de aprendizagem experimental (4,37), seguido pelo padrão de aprendizagem teórica (3,71), enquanto as mulheres se destacaram no padrão de aprendizagem completo (4,13), estilo

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>de aprendizagem sequencial (3,40) e padrão analítico (3,40). (2,97);</p> <ul style="list-style-type: none"> • As tendências de aprendizagem estrutural, criativa e crítica foram altamente semelhantes entre homens e mulheres.
A31	<p>Estévez; Arreola e Valdés / 2014 / Enfoques de enseñanza de profesores universitarios en México.</p> <p>https://www.redalyc.org/pdf/2750/275031898012.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Os professores participantes da pesquisa desenvolvem frequentemente atividades de planejamento didático pautadas numa abordagem cognitivo-constructivista e de formação integral; • Apresentam um nível médio de definição de objetivos e estratégias de ensino e aprendizagem; • O número de atividades de orientação cognitivo-constructivista foi maior entre as mulheres, entre os professores com contratos baseados em disciplinas, entre aqueles com mais horas de formação de professores e entre aqueles que dedicam menos tempo à pesquisa.
A32	<p>Henríquez e Arámburo / 2019 / Análisis Qualitativo en Torno al Uso de Estrategias de Enseñanza por Docentes Universitarios en Contextos de Formación de Agentes Educativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
	https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/3644/2279	<p>estudantes;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se destaca a implementação de estratégias de ensino centradas nos estudantes e no seu processo de aprendizagem (identificadas com as teorias construtivistas de geração de conhecimento), no ensino e em sua ação de ensino (alinhas com perspectivas condutoras), junto com estratégias centradas na natureza dos conteúdos educativos.
A33	<p>Marsiglia-Fuentes; Marsiglia-Fuentes e Torregroza-Fuentes / 2020 / Las estrategias de enseñanza y los estilos de aprendizaje una aproximación al caso de la licenciatura en educación de la Universidad de Cartagena (Colombia)</p> <p>http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000100027</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A maior percentagem dos alunos prefere o estilo de aprendizagem leitor (31,7%) e a menor prefere o estilo visual (17,1%); • O estilo de ensino de maior aceitação é o funcional com 46,4%, o que indica um maior interesse por aspectos realistas, concretos e práticos; • As informações obtidas permitiram propor estratégias de ensino de acordo com a preferência perceptual e o modo de ensino mais aceite.
A34	<p>Silva; Santos e Bispo / 2017 / The comics as teaching strategy in learning of students in an undergraduate management program</p> <p>https://www.sidalc.net/search/Record/oai:scielo:S1678-69712017000100040/Description</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As histórias aos quadrinhos utilizadas como estratégia de ensino podem potencializar o desenvolvimento de competências, auxiliar no desenvolvimento da inovação e flexibilidade e contribuir para reduzir o gap entre teoria e prática;

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvem o senso crítico, ajudam a estabelecer relações entre eventos e situações gerenciais e incentivam a troca de experiências, auxiliando na tomada de decisão e permitindo aos alunos representarem uma situação profissional fundamentada em preceitos teóricos; • Contribuem para o desenvolvimento da prática reflexiva no ambiente de aprendizagem e, de modo especial, promovem o desenvolvimento da criatividade, algo que foi observado ao longo de toda a aplicação da estratégia.
A35	Tremblay-Wragg / 2021 / The use of diversified teaching strategies by four university teachers https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1636221	<ul style="list-style-type: none"> • Os professores utilizaram entre 6 e 9 estratégias de ensino diferentes (trabalho em equipa, aulas formais e interactivas, jogos de aprendizagem, tutoriais, técnica <i>jigsaw</i>, convidados ou especialistas, trabalho individual, grupos de discussão, roleplay, aprendizagem baseada em problemas, debates, estudos de caso) aumentando a motivação dos alunos durante o semestre em dois grupos e permanecendo ou diminuindo nos outros grupos; • Outros fatores contextuais, mais ou menos positivos, pareceram modular os benefícios da diversificação de estratégias na motivação dos alunos para aprender.

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
A36	Escandell e Chu / 2021 / Implementing Relatedness-Supportive Teaching Strategies to Promote Learning in the College Classroom https://doi.org/10.1177/0098628321104687	<ul style="list-style-type: none"> • Por meio da criação da sala de aulas centrada no aluno e interações em pequenos grupos, os alunos conseguiram relacionar-se com seus colegas de forma genuína e pessoal. • Os alunos concordaram fortemente em ter a oportunidade de interagir e se envolver suficientemente com outros alunos através de discussões, atividades, apresentações, etc., no curso • O <i>feedback</i> dos alunos e nossas reflexões sugerem que as quatro estratégias (facilitando as conexões de aprendizagem, prevenindo o auto-silêncio dos alunos, fornecendo e recebendo feedback e desenvolvendo uma sala de aula centrada no aluno) são eficazes e podem ser adotadas e adaptadas por outros instrutores para implementação em suas salas de aula.
A37	Frizelle / 2020 / The personal is pedagogical? https://journals.co.za/doi/abs/10.20853/34-2-3533	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Numa cultura académica que promove a objetividade, incorporar a narrativa e a personificação pessoal no espaço de aprendizagem como educador faz-se necessário ser abordado estrategicamente e com uma ética de cuidado, infundir histórias pessoais e personificação no conteúdo

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		educacional é pedagogicamente performativo.
A38	Gallo; Quintana e Mejía / 2022 / Estrategias de enseñanza y su relación con el aprendizaje en estudiantes de educación superior https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.423	<ul style="list-style-type: none"> • Existe uma relação significativa entre as estratégias de ensino e a aprendizagem dos alunos; • Todas as dimensões das estratégias de ensino estão positivamente correlacionadas com a aprendizagem; • As estratégias de ensino utilizadas pelos docentes estão relacionadas com o nível de aprendizagem que os estudantes demonstram; • No estudo das dimensões permitiu-se medir as estratégias de ensino através do Planeamento estratégico, Conhecimento pedagógico e Comunicação didática, determinando-se que é o planeamento estratégico que é considerado mais importante.
A39	Hurtado-Palomino / 2021 / Estrategias de enseñanza docente en la satisfacción académica de los estudiantes universitarios https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.3.559	<ul style="list-style-type: none"> • Todas as dimensões das estratégias de ensino (instrumentais, afetivo-motivacionais e cognitivo-metacognitivas) têm uma relação positiva direta com a satisfação académica; • A dimensão afetivo-motivacional tem maior incidência que as demais estratégias; • Os professores aplicam as estratégias

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		de ensino num ambiente de aprendizagem síncrona de forma satisfatória.
A40	Kozanitis; Ménard e Boucher / 2018 / Capacitación y acompañamiento pedagógico de profesores universitarios noveles: efectos sobre el uso de estrategias de enseñanza https://www.redalyc.org/journal/894/89457516003/89457516003.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • Não houve diferenças perceptíveis entre os professores que frequentaram cursos de desenvolvimento docente contínuo e apoio aos novos professores e os que não frequentaram; • Todos os professores empregaram estratégias que vão além da transmissão de conhecimento.
A41	Maussa Diaz e VillarrealVilla / 2015 / Estrategias pedagógicas aplicadas al desarrollo de competencias ciudadanas en jóvenes universitarios. https://hdl.handle.net/11323/744	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo não recolhe evidência sobre efeitos das práticas docentes sob análise na aprendizagem dos estudantes; • É possível desenvolver as competências cívicas na comunidade educativa, através do uso e incorporação de ações, ferramentas e elementos tecnológicos, visto que ajudam a dinamizar o processo de ensino dessas ações democráticas por parte dos docentes, e de aprendizagem por parte dos estudantes, aos quais foram

Nº	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>apresentados os questionários como meio diagnóstico para determinar o seu grau de compromisso com tais competências;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ter competências cidadãs se tornou uma prioridade importante para a sociedade contemporânea, desenvolvê-las nos jovens e em todas as gerações permitirá desenvolvimento social, fortalecimento da democracia e compromisso com o bom exercício da cidadania.
A42	Erasmus e Fourie / 2018 / Inclusive accountancy programmes in South African higher education: a revised teaching approach https://doi.org/10.1080/09639284.2018.1507828	<ul style="list-style-type: none"> • A abordagem de ensino para os módulos de Contabilidade Financeira, teoria da ação racional – focando-se na noção de mudar a atitude dos estudantes através da gestão da sala de aula e do envolvimento dos estudantes, melhorou significativamente o sucesso dos alunos.
A43	Jacob at al / 2019 / Students achievement emotions in university courses https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1665324	<ul style="list-style-type: none"> • As emoções dos alunos estão relacionadas às suas metas de realização; • As emoções positivas dos alunos estão positivamente associadas a objetivos de aprendizagem e mais fracas a objetivos de abordagem de desempenho e negativamente a

N°	Autor / Ano / Título	Principais resultados da investigação
		<p>objetivos de evitação, especificamente à evitação do trabalho;</p> <ul style="list-style-type: none"> Os estudantes sentiram mais autonomia nas aulas de SO, o nível de emoções positivas durante as aulas de TC foi mais elevado e especifica o âmbito da análise das emoções de realização em cursos universitários comparando diferentes abordagens de ensino.
A44	<p>Lu e Deng / 2014 / Teaching adaptability, teaching approach preference and learning interest https://pdfs.semanticscholar.org/57ed/9dd3266a8c9c73336cbec9b25657e68d12f7.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mais de um terço dos alunos não consegue se adaptar ao modelo de ensino e aprendizagem da faculdade, e uma grande parcela deles não tem motivação para ler; A adaptabilidade dos alunos ao ensino e à aprendizagem na faculdade, o grau de reconhecimento da abordagem de ensino do professor, o motivo da escolha da disciplina e a concentração nas aulas são fatores positivos significativos que afetam o interesse dos alunos pela aprendizagem.
A45	<p>Saeed e Mohamedali / 2022 / A Study to Evaluate Students' Performance, Engagement, and Progression in Higher Education Based on Feedforward Teaching Approach https://doi.org/10.3390/educsci12010056</p>	<ul style="list-style-type: none"> As abordagens de <i>feedforward</i> permitem que os alunos aumentem seu esforço geral ao realizar avaliações sumativas e, assim, melhorem seu desempenho, engajamento e retenção de conteúdo.